

**САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ХАРАЖАТЛАР ҲИСОБИ ВА ТАҲЛИЛИНИ
ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ**

Марданов Музаффар Холбоевич,

Тошкент давлат иқтисодиёт университети
магистратура талабаси

Аннотация. Ушбу мақолада саноат корхоналарида харажатлар ҳисоби ва таҳлилини халқаро стандартлар талабларига мувофиқ ташкил этиш масалалари ёритилган. Бухгалтерия ҳисобининг миллий жараёнларини молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига трансформациялаш ва уйғунлаштириш муаммоларига алоҳида эътибор қаратилган. Ишлаб чиқариш харажатларини ҳисобга олиш ва таҳлил қилишнинг замонавий усулларини жорий этиш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар. миллий ҳисоб тизими, харажатлар ҳисоби усуллари, калькуляция тамойиллари, маҳсулот таннарх таҳлили, халқаро ҳисоб стандартлари.

**ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И АНАЛИЗА ЗАТРАТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ**

Марданов Музаффар Холбоевич,

студент магистратуры Ташкентского государственного
экономического университета

Аннотация. В данной статье исследованы вопросы организации учета и анализа затрат промышленных предприятий согласно требований международных стандартов. Особое внимание уделено проблемам трансформации и гармонизации национальных учетных процессов к международным стандартам финансовой отчетности. Разработаны научные предложения и практические рекомендации по внедрению современных методов учета и анализа затрат на производство.

Ключевые слова. национальная система бухгалтерского учета, методы учета затрат, принципы калькулирования, анализ себестоимости продукции, международные стандарты бухгалтерского учета.

**ISSUES OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF COSTS OF
INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF INTERNATIONAL STANDARDS.**

Mardanov Muzaffar Kholboevich,

master student of Tashkent State University of Economics

Abstract. This article explores the issues of organizing accounting and cost analysis of industrial enterprises in accordance with the requirements of international standards. Particular attention is paid to the problems of transformation and harmonization of national accounting processes to international financial reporting standards. Scientific proposals and practical recommendations for the introduction of modern methods of accounting and analysis of production costs have been developed.

Keywords. national accounting system, cost accounting methods, calculation principles, cost product analysis, international accounting standards.

DOI. 10.5281/zenodo.6615315

Кириш. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясида миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлаш ва ялпи ички маҳсулотда саноат улушини оширишга қаратилган саноат сиёсатини давом эттириб, саноат маҳсулотларини

ишлаб чиқариш ҳажмини 1,4 бараварга ошириш, маҳсулот таннархини ўртача 20 фоизга пасайтириш ҳамда корхоналарнинг молиявий ҳолатини яхшилаш, фойда билан ишлашни таъминлаш масалалари долзарб эканлигини кўришимиз мумкин[1].

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иқтисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2019 йил 6 майда Фарғона вилоятига қилган ташрифида мамлакатимизда қоғоз ишлаб чиқариш саноатини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиб, тошдан қоғоз ишлаб чиқариш лойиҳаси билан танишган эди. Бугунги кунда ушбу лойиҳа Фарғона шаҳрида “Fergana stone paper” корхонаси бўлиб амалга ошди. Президентимиз таъкидлаганларидек: “Қоғоз тайёрлаш қадимий хунармандлик йўналишларимиздан бири. Ўз даврида Самарқанд қоғози дунёга машҳур бўлган. Бу корхона - тарихий анъаналарнинг саноат даражасида қайта тикланиши”[2].

Маълумки қоғоз ишлаб чиқаришда целлюлозанинг ўрни муҳим ҳисобланади. У фармацевтика саноатида планшетларда плomba сифатида ишлатилади. Целлюлоза ва унинг эфирлари сунъий толалар (вискон, ацетат, мис-аммиак ипак, сунъий мўйна) олиш учун ишлатилади. Газламалар тайёрлаш учун ишлатилadиган пахта толасининг таркибини 99,5 фоизи целлюлозадан иборат бўлади.

Саноатда ёғоч целлюлозаси қоғоз, пластмасса, кино ва фото плёнка, лак, тутунсиз кукун ва бошқаларни тайёрлаш учун ишлатилади[3].

Иқтисодиётда целлюлоза-қоғоз саноати корхоналарида ишлаб чиқариш харажатлари ҳисоби ва таҳлили услубларини такомиллаштиришнинг зарурлиги мазкур мақоланинг долзарблигини белгилади ва илмий изланишлар олиб боришга асос бўлиб хизмат қилди.

Тадиқот методологияси.

Мазкур мақолада илмий билишнинг анализ ва синтез, тизимли ёндашув,

статистик ва молиявий таҳлилнинг солиштириш, туркумлаш, гуруҳлаш, мутлоқ ва нисбий миқдолар усулларидадан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар.

Тадиқот объекти ҳисобланган “Global Komsco Daewoo” МЧЖ хорижий корхонаси – Тошкент вилояти Янгийўл туманида жойлашган замонавий целлюлоза-қоғоз комбинати бўлиб, у Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2010-йил 17-августдаги 1390-сонли “Янгийўл целлюлоза-қоғоз фабрикаси базасида замонавий пахта целлюлозасини ишлаб чиқаришни ташкил этиш чора-тадиблари тўғрисида”ги қарорига асосан 2010 йилда ўз фаолиятини бошлаган[4].

Ҳозирги вақтда Янгийўл целлюлоза-қоғоз комбинатини тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар жалб этган ҳолда модернизация ва қайта жиҳозлаш, халқаро стандартларга жавоб берадиган пахта целлюлозаси ишлаб чиқаришни янада кўпайтириш, ички бозорда унга бўлган талабни таъминлаш мақсадида экспорт салоҳияти кенгайтирилиб, янги иш ўринлари яратилмоқда.

Айни пайтда компания Ўзбекистон целлюлоза-қоғоз саноатида етакчи ўринни эгаллаган йирик ва тез ривожланаётган корхоналардан биридир.

“Global Komsco Daewoo” МЧЖ хорижий корхонаси йирик целлюлоза ва қоғоз фабрикаси ва 250 дан ортиқ ходимга эга бошқарув идорасига эга.

Компания томонидан ишлаб чиқарилган целлюлоза толаси банкнотлар, визалар, паспорт маълумотлари саҳифаларини тайёрлаш учун фойдаланиладиган ҳимоя қоғозларини ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади.

**“Global Komsco Daewoo” МЧЖ хорижий корхонасининг 2020 йилдаги
иқтисодий фаолиятнинг асосий кўрсаткичлари таҳлили, минг сўм**

Кўрсаткичлар номи	коди	Ҳисобот йилида корхона бўйича - жами	шу жумладан асосий иқтисодий фаолият тури бўйича
1	2	3	4
Ўз кучи билан ишлаб чиқарилган маҳсулот амалдаги нархларда (ишлар, хизматлар) қиймати (ҚҚС ва акцизсиз)	101	185 114 180	185 114 180
Корхонанинг айланмаси (ҚҚС ва акцизсиз) - жами	102	208 369 391	208 369 391
Тугалланмаган ишлаб чиқариш	йил бошига	106	504 815
	йил охирига	107	2 274 646
Тайёр маҳсулот	йил бошига	108	25 004 818
	йил охирига	109	7 709 852
Ишлаб чиқариш захиралари	йил бошига	112	36 684 084
	йил охирига	113	37 118 317

Манба. “Global Komsco Daewoo” МЧЖ хорижий корхонаси ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси [5].

Жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, корхонада ўз кучи билан ишлаб чиқарилган маҳсулот амалдаги нархларда (ишлар, хизматлар) қиймати (ҚҚС ва акцизсиз) ҳисобот йилида корхона бўйича – жами 185 114 180 минг сўмни ташкил қилган. Корхонанинг айланмаси (ҚҚС ва акцизсиз) – яъни маҳсулот (иш, хизмат)ларни сотишдан келган тушуми жами 208 369 391 минг сўм бўлиб, тугалланмаган ишлаб чиқариш йил бошига 504 815 минг сўм ҳамда йил охирига 2 274 646 минг сўмни ташкил этган. Ҳисобот йили охирида тайёр маҳсулот -17 294 966 минг сўмга ёки 30,8 % га камайган. Корхонанинг ишлаб чиқариш захиралари ҳисобот йили охирига келиб 37 118 317 минг сўм бўлиб, унинг ҳисобот даври бошига нисбатан мутлоқ фарқи 434 233 минг сўм (101,2 %) бўлганлигини кўрамиз. Хулоса қилганимизда, корхонанинг умумий кўрсаткичлари ҳисобот даврида базис даврига нисбатан тугалланмаган ишлаб чиқариш ва ишлаб чиқариш захираларининг кўпайнанлигини кузатамиз. Ўз навбатида тайёр маҳсулот ҳажмининг камайиши юқоридаги иккита кўрсаткичга тескари пропорционал эканлигини гувоҳи бўламиз.

Пахта қоғоз пуллар ва ҳимоя ҳужжатидан ташқари, юқори софлиги, биологик парчаланиши ва қайта ишланиши туфайли курилиш, фармацевтика, нефт бурғулаш, озиқ-овқат, косметика, гигиена маҳсулотлари ва бошқалар каби турли соҳаларда доимий равишда жорий этилади. Шу сабабли, компания ўз маҳсулотларини экологик тоза ишлаб чиқаради, чунки уларнинг барчаси инсонларнинг соғлиғи ва кундалик ҳаёти билан чамбарчас боғлиқдир[6].

Ҳозирги пайтда хўжалик субъектлар амалиётида харажатларни ҳисобга олиш ва маҳсулот таннархини калькуляция қилиш усуллари технология ва ишлаб чиқаришни оқилona ташкил қилишни тақозо этади ва унга бевосита боғлиқ бўлади. Уларда оддий, жараёнли (шу жумладан, бўлинмали) ва буюртмали усуллар харажатларни ҳисобга олиш ва таннархни аниқлашнинг норматив усули билан боғлаб олиб борилмоқда.

2010-“Асосий ишлаб чиқариш” счётининг ҳар бир маҳсулот турига очилган аналитик счётларида харажатлар белгиланган харажат моддалари бўйича ҳисобга олиб борилади.

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шароитида иқтисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

Аналитик счётлар маҳсулотларни қайта ишлашдаги технологик жараёнлар бўйича очилади.

Харажатларни умумлаштириш усули (оддий усул)да маҳсулот таннархи маҳсулотнинг алоҳида қисмлари ёки уларни тайёрлаш жараёни бўйича аниқланади. Бу усул, одатда, бир хил маҳсулот ишлаб чиқарилганда қўлланилади.

Бунда қўшимча маҳсулотга харажатларни чиқариб ташлаш усули шундан иборатки, бунда ишлаб чиқаришдан олинadиган маҳсулотлар асосий, қўшимча ва ёндошларга бўлинади. Асосий маҳсулот таннархини аниқлаш учун қўшимча маҳсулотлар ва чиқиндилар олдиндан белгиланган баҳолар бўйича умумий харажатлардан чиқариб ташланади.

Харажатларни мутаносиб тақсимлаш усули маҳсулотларнинг бир неча турини бир вақтнинг ўзида ишлаб чиқариш шарти билан улар таннархини калькуляция қилиш учун қўлланилади.

Ушбу усул асосан аралаш маҳсулотлар ишлаб чиқаришда қўлланилади. Бунда харажатлар ҳисоби ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар гуруҳи бўйича тапшил этилади, гуруҳлар ичидаги харажатлар эса иқтисодий жиҳатдан асосланган, баъзида мутаносиб равишда маҳсулотларнинг алоҳида турларига тақсимланади.

Калькуляция қилишнинг аралаш усули юқорида санаб ўтилган усулларнинг ҳар бирини алоҳида қўллаш имкони бўлмаса ёки маҳсулот таннархини асосли ҳисобга олиш таъминланса, уларнинг бир нечасини ўзаро бирикувини ифодалайди.

Бозорни шакллантириш ва уни тартибга солиш усулларини ишлаб чиқиш талаб, таклиф ва баҳо каби ўзаро алоқадор ва ўзаро боғлиқ бозор элементларини тўғри белгилаб олиш орқали амалга оширилади. Тизимдаги бу элементлар доимо ўзгарувчан бўлиб, ишлаб чиқариш омиллари, харажатлар ва даромадлилик каби омиллар таъсирида бўлади.

1-расм. “Харажатлар-ишлаб чиқариш ҳажми-фойда” кўрсаткичлари таҳлили [7]

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида корхоналар ўртасида иқтисодий рақобатбардошлик муҳитининг шаклланиши ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар таннархини

ҳисоблашнинг илғор тизимларидан фойдаланиш заруратини туғдиради.

Хорижий мамлакатларда бухгалтерия ҳисобини юритишнинг замонавий шароитида стратегик ва тактик хусусиятга эга бўлган бошқарув

қарорларини қабул қилиш жараёни корхонанинг харажатлари ва молиявий натижалари ҳақидаги ахборотга таянади. Бу вазифани бажаришда “Стандарт-кост” ҳисоб тизими корхона харажатларини бошқаришда самарали куруллардан бири ҳисобланади. Унинг асосида белгиланган нормалар доирасида ҳамда улардан четланишлар бўйича ҳисоб юритиш ва назорат қилиш тамойиллари ётади.

Маҳсулот таннархини аниқлашнинг жараёни усулидан маҳсулот ишлаб чиқаришда хомашёнинг бир неча жараёндан ўтганидан сўнг тайёр маҳсулот ҳолига келадиган ишлаб чиқаришларда фойдаланилади.

Таннархни калькуляция қилишнинг жараёни усули узлуксиз, бир неча босқичдан иборат жараёнлар бўйича кўп миқдордаги маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи корхоналарда қўлланилади. Бунда маҳсулот таннархини калькуляция қилиш куйидаги усулда амалга оширилади:

- ўртача ҳисоб усули. Мазкур усулда харажатлар, шу жумладан, ҳисобот даври бошидаги қолдиқ суммаси ҳам қўшилиб, шу даврда ишлаб чиқилган шартли тайёр маҳсулот бирлигига бўлинади [8].

Целлюлоза-қоғоз саноати корхоналарида ишлаб чиқариш харажатлари таҳлилининг манбаи бўлиб “Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот (2-шакл)”, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика кўмитасининг 2021 йил 9 февралдаги 6-мб-сон қарорига 107-илова “Ташкилот хўжалик фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида ҳисобот (1-корхона шакли)” ва 2018 йил 8 октябрдаги 6-мб-сон қарорига 19-иловаси “Саноат корхоналарининг маҳсулот етказиб бериш ва моддий ресурсларни олишга шартномалар тузишининг бориши юзасидан ҳисобот (2-саноат шакли)” ва бошқалар ҳисобланади.

2-жадвал

“Global Komsco Daewoo” МЧЖ хорижий корхонасининг 2020 йилда маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотиш харажатлари таҳлили, минг сўмда

Кўрсаткичлар номи	Ҳисобот йилида жами	шу жумладан, асосий иқтисодий фаолият тури бўйича	Ноишлаб чиқариш харажатлари
Харажатлар - жами	190 573 263	140 329 887	50 243 376
-Моддий харажатлар (чет ташкилотлар томонидан бажарилган ишлар ва кўрсатилган хизматларни қўшган ҳолда) (қайтариладиган чиқитларни чегирган ҳолда)	110 149 510	108 966 994	1 182 516
-хом ашё ва материаллар (сотиб олинган)	99 482 147	99 042 631	439 516
-четдан олиннадиган ёқилғи	5 744 020	5 580 444	163 576
-харид қилинадиган электр энергия	2 422 406	2 282 890	139 516
-бошқа ташкилотлар томонидан бажарилган ишлар ва хизматлар	1 487 539	1 356 519	131 020
-бино ва иншоотларни жорий таъмирлаш	165 520	109 000	56 520
-машина ва асбоб-ускуналарни жорий таъмирлаш	107 000	32 500	74 500
-машина ва асбоб ускуналарни капитал таъмирлаш	137 520	137 520	
-бошқа моддий харажатлар	1 013 398	704 510	308 888
Иш ҳақи харажатлари	11 182 050	8 184 822	2 997 228
Ижтимоий суғурта ажратмалари	1 341 847	982 179	359 668
Асосий воситалар ва номоддий активлар амортизацияси	17 500 193	13 103 835	4 396 358
-улардан: асосий воситаларнинг амортизацияси	17 500 193	13 103 835	4 396 358
Бошқа харажатлар	50 399 663	9 092 057	41 307 606

Манба. “Global Komsco Daewoo” МЧЖ хорижий корхонаси ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси [9].

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иқтисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

“Global Komsco Daewoo” МЧЖ хорижий корхонасининг маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотиш харажатларини горизонтал ва вертикал таҳлил усуллари ёрдамида амалга оширамиз (2-жадвал).

Тадқиқот объекти ҳисобланган “Global Komsco Daewoo” МЧЖ хорижий корхонаси бўйича олиб борилган горизонтал таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, корхонанинг 2020 йилдаги ишлаб чиқариш харажатлари 190 573 263 минг сўм бўлиб, шундан асосий иқтисодий фаолият тури бўйича 140 329 887 минг сўм, ноишлаб чиқариш харажатлари 50 243 376 минг сўмни

ташқил қилган. Навбатдаги вазифа корхонанинг харажатларини иқтисодий элементлари бўйича вертикал таҳлил қилиш ҳисобланади.

Вертикал таҳлилда харажатлар ичида салмоқдори моддий харажатлар эканлиги 110 149 510 минг сўм, иш ҳақи харажатлари 11 182 050 минг сўм ва бошқа харажатлар 50 399 663 минг сўмни ташқил қилганлигини кўрамиз. Ишлаб чиқариш харажатлари таркибида бошқа харажатларнинг салмоғи юқорилигини инобатга олиб уни ёйма таҳлилин кўриб чиқамиз (3-жадвал).

3-жадвал

“Global Komsco Daewoo” МЧЖ хорижий корхонаси бўйича
2020 йилда бошқа харажатлар таркиби ва салмоғи таҳлили, минг сўмда

Кўрсаткичлар номи	Ҳисобот йилида жами	шу жумладан, асосий иқтисодий фаолият тури бўйича	Ноишлаб чиқариш харажатлари
Бошқа харажатлар - жами	50 399 663	9 092 057	41 307 606
улардан: ходимларнинг хизмат сафари бўйича кундалик харажатлар	30 410	10 890	19 520
ходимлар ва активни мажбурий ва ихтиёрий суғурта қилиш	94 600		94 600
улардан: ташқилот томонидан ходимлар ҳаётини ва соғлигини ихтиёрий суғурта қилиш	26 500		26 500
ходимларнинг вақтинча ишга лаёқатсизлик бўйича моддий ёрдам	32 510		32 510
бюджетга мажбурий тўловлар, солиқ ва йиғимлар, давлат мақсадли фондларига ажратмалар (ижтимоий суғуртага ажратмалардан ташқари)	2 236 801		2 236 801
бошқа харажатлар	48 005 342	9 081 167	38 924 175

Манба. “Global Komsco Daewoo” МЧЖ хорижий корхонаси ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси [5].

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, ўрганилаётган корхонада бошқа харажатлар таркибида бюджетга мажбурий тўловлар, солиқ ва йиғимлар, давлат мақсадли фондларига ажратмалар (ижтимоий суғуртага ажратмалардан ташқари) 2 236 801 минг сўмлик салмоққа эга. Бу корхонанинг давлат бюджетини шакллантиришда муҳим манба эканлигини кўрсатади.

Хулоса ва таклифлар.

Мамлакатимиз саноатини целлюлоза-коғоз маҳсулотларига бўлган талабини қондиришда ҳамда импорт ўрнини босадиган миллий маҳсулотларни ишлаб чиқаришда мазкур тармоқни ривожлантириш муҳим стратегик аҳамиятга эга. Таҳлилларнинг гувоҳлик беришича, мазкур корхонанинг харажатлари таркибида моддий харажатларнинг юқори салмоққа эга

эканлигини, меҳнат ва иш ҳақи харажатларининг ҳажмини ошириш имкониятлари мавжудлигини кўрсатмоқда. Шунингдек, харажатлар таҳлили жараёнида “Бошқа харажатлар” моддасининг улуши катта эканлигини инобатга олиб, уни алоҳида ёйилган тарзда ўрганиш зарур. Бу ўз навбатида истиқболда корхонанинг барқарор ривожланиши учун замин бўлиб хизмат қилади, деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>

2. Шавкат Мирзиёев: Бу корхона - тарихий анъаналарнинг саноат даражасида қайта тикланиши. <https://president.uz/uz/lists/view/4138>

3. Целлюлоза. Материал из Википедии - свободной энциклопедии. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Целлюлоза>

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2010-йил 17-августдаги 1390-сонли “Янгийўл целлюлоза-қоғоз фабрикаси базасида замонавий пахта целлюлозасини ишлаб чиқаришни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. <https://lex.uz/docs/2357793>

5. “Global Komsco Daewoo” МЧЖ хорижий корхонаси молиявий ва статистик ҳисобот маълумотлари. <http://www.gkd.uz/page/1>

6. Хасанов Б.А., Марданов М.Х. Целлюлоза-қоғоз саноати корхоналарида ишлаб чиқариш харажатлари таҳлили услубларини такомиллаштириш. “Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш шароитида бухгалтерия ҳисоби, аудит, таҳлил ва назорат тизимларини такомиллаштириш масалалари” мавзусидаги Республика онлайн илмий-амалий конференция материаллари тўплами (хорижий қатнашчилар иштирокида) -Т.: ТДИУ, 2021. -340 б.

7. Xasanov B.A., Nurmanov K.T., Hasanova R.B. Zamonaviy boshqaruv hisobi. Darslik. – T.: // “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2021 – 416 b.

8. Хасанов Б.А., Алиқулов А.И., Джуманова А.Б., Суюнов Ё.Б., Хасанова Р.Б. Амалий бошқарув ҳисоби. Ўқув қўлланма. – Т.: Iqtisodiyot, 2020. – 288 б.

9. Хасанов Б.А. ва бошқ. Молиявий таҳлил. Дарслик. – Т.: “Iqtisodiyot”, 2019. 736 б.